

Labor de AyTBUAP en el periodo octubre-diciembre de 2021 y análisis del crecimiento de la revista

Yolanda Elizabeth Morales-García^{1,2*} .

¹Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.

²Grupo “Ecology and Survival of Microorganisms”, Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.

Email autores corresponsales: *lissiamor@yahoo.com.mx; **joymerre@yahoo.com.mx

RESUMEN

En este artículo se muestra la actividad de la revista Alianzas y Tendencias BUAP durante el periodo octubre-diciembre de 2021. Además, se analiza el crecimiento que la revista ha tenido en el periodo 2021, mostrando que el número de citas ha incrementado, así como el número de impresiones (Web); lo que implica un mayor número de visualizaciones por parte de nuestros lectores.

Palabras clave: AyTBUAP; editorial; citas; publicaciones; ciencia.

ABSTRACT

This article shows the activity of the journal Alliances and Trends BUAP during October-December 2021 period. In addition, the journal growth achieved in 2021 has been analyzed, showing that the number of citations has increased, as well as the number of publications (Web); which implies a greater number of views by our readers.

Keywords: AyTBUAP; editorial; citations; publications; science.

CONTENIDO

Labor de Alianzas y Tendencias BUAP (AyTBUAP) en el periodo octubre-diciembre de 2021

Termina el año 2021, con altibajos en el ámbito

científico. Algunos investigadores continúan sin posibilidad de entrar a sus laboratorios debido a la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2. Otros investigadores con mayor fortuna se han reincorporado a sus labores, pero todos

con el riesgo de contraer la enfermedad a pesar de estar vacunados [1]. En especial en estos tiempos donde la variante ÓMICRON está dispersándose entre la población mundial [2]. Sin embargo, la generación de datos nuevos ha continuado en todas las áreas del conocimiento y trabajando desde casa se han analizado resultados de investigaciones anteriores que no habían sido tomadas en consideración, en muchas ocasiones por falta de tiempo. También se ha implementado la elaboración de

revisiones bibliográficas enfocándolas a problemas que podrían ser resueltos en un futuro no muy lejano. Para la revista AyTBUAP el trabajo prosigue y en este cierre de año, la revista presenta 7 manuscritos que aprobaron los estándares de calidad de arbitraje (Tabla 1). Cada uno de ellos atendiendo una problemática importante en el desarrollo científico y que servirá de base para trabajos futuros como ya se había anticipado en el número pasado [3].

Tabla 1. Trabajos publicados en la revista AyTBUAP en el número 6(24).

Trabajo publicado	Referencia	Problema a resolver
Regulación y co-regulación de fenotipos de virulencia por el sistema Quorum Sensing dependiente de diferentes moléculas señal sensadas por varias especies de <i>Vibrio</i>	[4]	Estudio de los límites entre simbiosis y patogenicidad. Salud de los organismos.
Contaminantes emergentes en aguas y remediación de suelos con nanopartículas	[5]	Biorremediación
Propiedades de calidad fisicoquímica y antioxidantes de un licor artesanal de toronjil (<i>Dracocephalum moldavica</i> L.)	[6]	Beneficios a la salud relacionados con la presencia de compuestos antioxidantes en una bebida artesanal
Los microorganismos orales y su relación con las enfermedades sistémicas: ¿Qué tan informados estamos?	[7]	Salud bucal
Evaluación del efecto alelopático y actividad plaguicida producido por el aceite esencial de anís estrellado (<i>Illicium verum</i> Hook. f)	[8]	Bioplaguicidas naturales
Aprovechamiento de lactosueros generados en queserías artesanales para la producción de proteína unicelular enriquecida (PUC+PP) y probióticos	[9]	Reducción de impacto ambiental por aprovechamiento de producto tóxico
Relevancia de la quimiotaxis bacteriana para la colonización e infección de plantas	[10]	Entendiendo mecanismos para la colonización adecuada de bacterias beneficiosas a las plantas y al ambiente

Artículos publicados en la revista AyTBUAP

La comunidad científica ha ido respondiendo gradualmente al llamado de la revista AyTBUAP y el número de artículos sometidos se ha ido incrementando paulatinamente. Sin embargo, un análisis del número de manuscritos publicados anualmente en la revista (Figura 1), muestra que este se ha mantenido constante, lo cual se debe a que no todos los manuscritos logran llegar a la fase final de publicación. El número mínimo se registró en el año 2019 con 18 manuscritos y el máximo en el año 2020 con 25 manuscritos; en el año 2021 se publicaron un total de 24 artículos.

Citas recibidas de los manuscritos publicados en AyTBUAP

A pesar de que la revista AyTBUAP es joven, el número de citas también se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, siendo este año 2021 el que mayor número de citas muestra; con un total de 25 citas (Figura 2). El número de citas es muy importante para continuar con la evolución de la revista, ya que este valor determina fuertemente el factor de impacto. El arbitraje riguroso contribuirá de forma importante para continuar con una buena calidad de los manuscritos y concomitantemente para la obtención de citas.

Figura 1. Número de artículos publicados por año en la revista AyTBUAP. Los datos fueron extraídos de REDIB y al último año se le sumaron los manuscritos del presente número (https://www.redib.org/Search/Results?type=ArticleTitle&filter%5B%5D=id_revista%3A%226253%22).

Figura 2. Número de citas recibidas a los artículos de AyTBUAP. Los datos fueron extraídos de Google Académico (<https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=BzaeDokAAAAJ>).

Los 6 artículos con mayor número de citas a lo largo del tiempo se muestran en la tabla 2. Se destaca que el artículo más citado ha recibido 20 citas y es un artículo que fue publicado en 2016. Se espera que en años próximos este valor incremente para otros artículos publicados más recientemente.

Visualizaciones recibidas en AyTBUAP

En acuerdo con “Google Search Console” el número de impresiones (Web) se ha incrementado en este 2021 (Tabla 3). Este valor

implica el número de visualizaciones que los artículos de la revista reciben cada mes. El análisis muestra que a partir de mayo el número de visualizaciones se incrementó y en noviembre se alcanzó un valor de 13000 Impresiones (13K). También el número de clics (web) se ha incrementado con el paso del tiempo y en noviembre se alcanzó un valor de 504 clics (Web). Un clic (Web) representa el interés de una persona por profundizar en la información señalada dentro de la página web de un manuscrito.

Tabla2. Manuscritos publicados en AyTBUAP con mayor número de citas.

Manuscrito	Referencia	Número de citas
Reto agrobiotecnológico: inoculantes bacterianos de segunda generación	[11]	20
Bacterias rizosféricas como fuente de antibióticos	[12]	6
Inoculante de segunda generación para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jardín	[13]	4
Inoculación de plántulas micropropagadas de caña de azúcar con bacterias benéficas para potenciar su producción	[14]	4
La galectina-9 y sus efectos protectores contra el cáncer	[15]	3
Fabricando bioetanol	[16]	3

Tabla 3. Número de Clics e Impresiones (Web) en acuerdo a “Google Search Console” para AyTBUAP.

Mes del año	Clics (Web)	Impresiones (Web) (K)
Enero	173	5.73
Febrero	187	4.32
Marzo	237	6.12
Abril	212	5.51
Mayo	369	14
Junio	528	14.6
Julio	ND	ND
Agosto	409	12.2
Septiembre	593	15.2
Octubre	628	15.5
Noviembre	504	13
Diciembre	ND	ND

ND significa no disponible

CONCLUSIÓN

En este artículo editorial se mostró el progreso de la revista AyTBUAP a lo largo del año 2021, observándose que cada vez hay mayor interés por parte de la comunidad científica en publicar material original, así como un incremento en el número de lectores que visualiza artículos de la revista y realiza descargas de los manuscritos. En el periodo octubre-diciembre se han publicado 8 manuscritos (incluyendo la

editorial) completando un total de 24 manuscritos para el año 2021. El número de citas ha ido incrementando paulatinamente, lo que muestra que los manuscritos publicados no solo son leídos, sino que son la base para otros trabajos de la comunidad científica.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la VIEP-BUAP por el apoyo que otorgado para realizar nuestras investigaciones. También, agradecemos a la M. C. Brenda Luna Sosa por el apoyo en la revisión del ABSTRACT y a la Dra. Alma Rosa Netzahuatl Muñoz por tomarse el tiempo de revisar esta editorial.

REFERENCIAS

[1]. Griffin S. Covid-19: Fully vaccinated people can carry as much delta virus as unvaccinated people, data indicate. *BMJ* [Internet]. 2021 Aug 19;374:n2074. Available from: <http://www.bmj.com/content/374/bmj.n2074.abstract>

[2]. Mahase E. Covid-19: Do vaccines work against omicron—and other questions answered. *BMJ* [Internet]. 2021 Dec 10;375:n3062. Available from: <http://www.bmj.com/content/375/bmj.n3062.abstract>

[3]. Muñoz-Rojas J. Editorial 6(23) AyTBUAP. Panorama de nuestros días y labor de Alianzas y Tendencias BUAP de julio a septiembre de 2021. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2021;6(23):i–viii. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-623>

[4]. Escobar-Muciño E. Regulación y co-regulación de fenotipos de virulencia por el sistema Quorum Sensing dependiente de diferentes moléculas señal sensed por varias especies de *Vibrio*. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2021;6(24):1–49. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-624/regulación-y-co-regulación-de-fenotipos-de-virulencia-por-el-sistema-quorum>

[5]. Álvarez Calvopiña MD, Molina Maya MJ, Recalde Parra GA. Contaminantes emergentes en aguas y remediación de suelos con nanopartículas. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2021;6(24):50–74. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-624/contaminantes-emergentes-en-aguas-y-remediación-de-suelos-con-nanopartícula>

[6]. Montiel-Martínez BM, Sánchez-Arzubide MG, Ramos-Cassellis ME, Luna-Guevara JJ, Luna-Guevara ML, Ibarra-Cantún D. Propiedades de calidad fisicoquímica y antioxidantes de un licor artesanal de toronjil (*Dracocephalum moldavica* L.). *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2021;6(24):75–92. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-624/propiedades-de-calidad-fisicoquímica-y-antioxidantes-de-un-licor-artesanal>

[7]. Aguilar-Méndez GS, Quintero-Justo J, Ruiz-Alfonzo A, Cabrera-Cantú F, Quintero-Hernández V, Juárez-González VR, *et al.* Los

microorganismos orales y su relación con las enfermedades sistémicas: ¿Qué tan informados estamos? Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2021;6(24):93–113. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-624/los-microorganismos-orales-y-su-relación-con-las-enfermedades-sistémicas>

[8]. Andrango Ñacato E, Changoluisa Alvear A. Evaluación del efecto alelopático y actividad plaguicida producido por el aceite esencial de anís estrellado (*Illicium verum* Hook. f). Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2021;6(24):114–27. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-624/evaluación-del-efecto-alelopático-y-actividad-plaguicida-producido-por-el-a>

[9]. Benítez de la Torre A, Montejo-Sierra IL, Nava-Galicia SB, Bibbins-Martínez M. Aprovechamiento de lactosueros generados en queserías artesanales para la producción de proteína unicelular enriquecida (PUC+PP) y probióticos. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2021;6(24):128–42. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-624/aprovechamiento-de-lactosueros-generados-en-queserías-artesanales>

[10]. Rico-Jiménez M, Muñoz-Mira S, Krell T, Matilla MA. Relevancia de la quimiotaxis bacteriana para la colonización e infección de plantas. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2021;6(24):143–72. Available from:

<https://www.aytbuap.mx/aytbuap-624/relevancia-de-la-quimiotaxis-bacteriana-para-la-colonización-e-infección-de>

[11]. Vivanco-Calixto R, Molina-Romero D, Morales-García YE, Quintero-Hernández V, Munive-Hernández JA, Baez-Rogelio A, *et al.* Reto agrobiotecnológico: inoculantes bacterianos de segunda generación. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2016;1(1):1–10. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.26a62fnd2t88>

[12]. Matilla MA, Krell T. Bacterias rizosféricas como fuente de antibióticos. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2017;2(1):14–21. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.mglzgs108ub3>

[13]. Morales-García YE, Juárez-Hernández D, Hernández-Tenorio A-L, Muñoz-Morales JM, Baez A, Muñoz-Rojas J. Inoculante de segunda generación para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jardín. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2020;5(20):136–54. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1hnGVyOqfJdrs8F-LIXeE5FrL1H6MP6nU/view>

[14]. Rivera-Urbalejo AP, Rodríguez-Andrade O, Morales-García YE, Quintero-Hernández V, Muñoz-Morales JM, Carbajal-Armenta A, *et al.*

Inoculación de plántulas micropropagadas de caña de azúcar con bacterias benéficas para potenciar su producción. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2017;2(7):15–26. Available from:

<https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.mxf d0hkky3l3>

[15]. Martínez-Morales PL, Milflores-Flores L, Vallejo-Ruíz V. La galectina-9 y sus efectos protectores contra el cáncer. Alianzas y

Tendencias BUAP [Internet]. 2018;3(9):5–19. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.2okl ld8kx6d3>

[16]. de la Cerna-Hernández C. Fabricando bioetanol. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2016;1(4):10–1. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.luln dcb9k7i>